

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

Facteurs psychosociaux déterminants de la récurrence des troubles addictifs chez les jeunes

Etude empirique menée dans la commune d'Oïcha (Nord-Kivu, RDC)

Par :

Eugène KAMBALE VOMBA³, psychologue clinicien

Résumé

Cette étude examine les facteurs psychosociaux clés qui contribuent à la récurrence des troubles addictifs chez les jeunes de la commune d'Oïcha, dans la province du Nord-Kivu (RDC). Alors que les rechutes persistent malgré les interventions thérapeutiques, cette recherche a pour objectif d'identifier les variables psychologiques et sociales qui alimentent ce phénomène. Adoptant une approche descriptive et analytique, elle repose sur une méthode d'enquête et d'observation, soutenue par un questionnaire distribué à 54 jeunes ayant déjà bénéficié d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Les données ont été analysées par dépouillement manuel et l'analyse de contenu.

Les résultats indiquent que 63 % des participants associent leur consommation à des troubles émotionnels, tandis que 48 % signalent un environnement familial conflictuel et 89 % soulignent l'influence des pairs comme un facteur majeur de rechute. La solitude (34 %) et la faible estime de soi (55 %) aggravent la vulnérabilité psychologique des jeunes. De plus, la précarité économique et le chômage intensifient le sentiment d'exclusion sociale, entraînant des comportements d'automédication.

L'étude conclut que la récurrence des troubles addictifs résulte d'une interaction complexe entre facteurs intrapsychiques, familiaux et socio-économiques, exacerbée par l'instabilité contextuelle du Nord-Kivu. Elle préconise un accompagnement psychosocial continu, une implication renforcée des familles et l'établissement de programmes communautaires de réinsertion et de résilience. Ces résultats plaident en faveur d'une approche écosystémique intégrée pour la prévention et le suivi des jeunes dépendants.

Mots clés : Facteurs psychosociaux, Récurrence des troubles addictifs, Jeunes, Santé mentale, Vulnérabilité socioéconomique, Oïcha (Nord-Kivu, RDC)

3 Eugène Kambale Vomba est psychologue clinicien d'Université Sainte-Croix de Mulo. Il est enseignant à plusieurs universités tout en étant chercheur psychologue. Auteur de plusieurs publications scientifiques, il possède un diplôme de poésie classique. Il allie son expertise professionnelle à sa passion pour la littérature.

1. INTRODCUTION

Les troubles liés aux addictions chez les jeunes représentent aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. La consommation de substances psychoactives telles que l'alcool, le cannabis, les drogues illicites et d'autres produits modifiant le fonctionnement cérébral est devenue un véritable fléau social au fil des décennies. Malgré la mise en place de nombreux programmes de prévention et de réhabilitation, la prévalence des addictions et les taux de rechute restent préoccupants.

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2023), les taux de rechute après un traitement se situent entre 40 et 60 % au cours de la première année. Des estimations mondiales montrent qu'environ 60 à 80 % des personnes touchées connaissent au moins un épisode de rechute pendant leur parcours de rétablissement. Les adolescents et jeunes adultes sont particulièrement vulnérables, avec des taux pouvant atteindre 65 à 80 %, en raison notamment de la plasticité neuropsychologique, des influences sociales et du manque d'accès à des services adaptés. Certaines substances comme l'héroïne (78 %) et l'alcool (68,4 %) sont surtout liées à des taux élevés de récidive (*NIDA, 2024*).

En Afrique, bien que les données soient fragmentées, elles montrent une grande variation des taux de rechute, allant de 23 à 92 % selon les pays et les populations étudiées (*BMC Psychology, 2025*). Parmi les facteurs aggravants figurent un soutien social faible, une précarité économique marquée, des conflits familiaux persistants et un accès limité aux services de santé, en particulier dans les zones rurales et conflictuelles. Au Botswana, par exemple, 65 à 70 % des jeunes recommencent leur consommation dans les trois mois suivant le traitement, et deux tiers rechutent avant la fin de la première année (*HSAG, 2024*).

En République Démocratique du Congo, la recherche sur les troubles addictifs est encore à ses débuts. Cependant, des données provenant de l'Est du pays révèlent qu'environ 70 % des adolescents présentant des troubles psychiatriques concomitants sont réadmis aux soins, ce qui témoigne d'un fort risque de rechute (*Pub Med, 2024*). Dans la province du Nord-Kivu, plus précisément dans la commune d'Oïcha, cette situation est aggravée par plusieurs facteurs contextuels : instabilité sécuritaire, pauvreté chronique, rupture des liens familiaux et absence d'infrastructures pour le suivi post-traitement.

Les travaux de Leonard (2008) indiquent que « les troubles addictifs chez les jeunes sont souvent exacerbés par des facteurs de vulnérabilité psychosociaux tels que la précarité et la rupture des liens familiaux ». Chen (2003) souligne quant à lui que les événements stressants négatifs, comme les conflits familiaux, peuvent précipiter la rechute. Gifford (2010) ajoute que « le manque de soutien familial, associé à un environnement social défavorable, peut conduire à la réapparition des comportements addictifs ».

Ces constats montrent que lorsqu'un environnement familial et social est dysfonctionnel et qu'il se conjugue à des problèmes de santé mentale tels que le stress, la dépression et une faible estime de soi, cela crée un terreau propice à la rechute après un traitement. À Oïcha, les jeunes, souvent confrontés à des traumatismes répétés et à une précarité économique durable, adoptent des comportements addictifs comme moyen d'adaptation émotionnelle, ce qui aggrave leur état de santé et complique leur réinsertion.

Ainsi, cet article s'assigne comme objectif d'analyser les facteurs psychosociaux qui influencent la récidive des troubles addictifs chez les jeunes en commune d'Oïcha afin de proposer des stratégies adaptées pour la prévention et l'intervention.

De ce qui précède, nous estimons provisoirement que La récidive des troubles addictifs chez les jeunes d'Oïcha est fortement influencée par un ensemble de facteurs psychosociaux, notamment le stress chronique, les traumatismes psychologiques, la faible estime de soi, des conflits familiaux et de l'influence des pairs. Par ailleurs, un soutien familial structuré et permanent, les programmes de réinsertion socioprofessionnelle, un suivi psychosocial continu et accessible, des interventions communautaires ciblées sur l'influence des pairs, sont les quelques pistes de remédiation à ce phénomène.

2. METHODOLOGIE

2.1. Type et approche de recherche

La présente étude adopte une approche descriptive et analytique à visée explicative, orientée vers la compréhension des facteurs psychosociaux déterminants de la récidive des troubles addictifs chez les jeunes. Elle repose sur un devis transversal, permettant de recueillir, à un moment donné, les données relatives à l'expérience de récidive après traitement. Cette approche a permis d'analyser à la fois la fréquence des phénomènes observés et leur portée psychosociale dans le contexte local.

2.2. Méthodes et techniques de collecte des donnée

Deux méthodes principales ont été mobilisées :

- 1) La méthode d'observation, utilisée pour repérer les comportements, les attitudes et les interactions sociales des jeunes concernés ;
- 2) La méthode d'enquête, centrée sur un questionnaire structuré administré individuellement aux participants.

Le questionnaire, conçu sur la base des dimensions psychologiques et sociales de la récidive, comprenait des questions fermées, ouvertes et semi-ouvertes portant sur l'histoire de consommation, l'état émotionnel, l'environnement familial, les relations sociales, les conditions économiques et les tentatives d'arrêt. La collecte s'est déroulée entre mai et octobre 2025 dans différents quartiers d'Oïcha (en communauté) et dans les structures de prise en charge de la maladie mentale se trouvant à oïcha notamment le centre neuropsychiatrique ANTIOCHE, Centre de Protection des Indigents et Malades mentaux(CEPIMA) et le Centre d'Ecoute Psycho-clinique la Dignité (CE.E.PSY/LA DIGNITE).

Il faut signaler que cette recherche a strictement respecté les principes éthiques de la recherche en psychologie clinique : Consentement libre et éclairé des participants après explication des objectifs ; Anonymat et confidentialité des informations recueillies ; Respect de la dignité humaine et du vécu psychologique des sujets ; Absence de toute contrainte, rémunération ou influence externe. En fait, Les participants étaient libres de se retirer de l'étude à tout moment sans conséquence. Ces garanties ont favorisé un climat de confiance et l'expression authentique des vécus de récidive.

2.3. Population et contexte d'étude

La population d'étude est constituée de jeunes âgés de 15 à 30 ans, résidant dans la commune d'Oïcha (territoire de Beni, province du Nord-Kivu), ayant déjà présenté des troubles liés à l'usage de substances psychoactives et bénéficié au moins une fois d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Le choix de cette population se justifie par la forte prévalence de rechutes observées dans cette tranche d'âge, particulièrement exposée à la précarité et à l'instabilité socioéconomique.

2.4. Échantillonnage et taille de l'échantillon

L'étude a recouru à un échantillonnage non probabiliste de type occasionnel, compte tenu du contexte sécuritaire et de la difficulté d'accès aux participants. L'échantillon comprend 54 jeunes, sélectionnés sur la base de leur disponibilité et de leur consentement libre et éclairé. Cette taille a permis d'obtenir une représentation qualitative suffisante pour une analyse psychologique et sociale approfondie du phénomène.

2.5. Critères d'inclusion et d'exclusion

Ont été inclus dans l'étude :

- Les jeunes âgés de 15 à 30 ans ;
- Résidant de manière stable dans la commune d'Oïcha ;
- Ayant déjà suivi un traitement ou un encadrement psychologique/psychiatrique pour un trouble addictif ;
- Ayant connu au moins une rechute après un traitement ;
- Et ayant consenti volontairement à participer à la recherche.

Ont été exclus :

- Les individus âgés de moins de 15 ans ou de plus de 30 ans ;
- Ceux n'ayant jamais suivi de traitement addictologique ou n'ayant pas connu de récurrence ;
- Les sujets présentant un état de sevrage aigu, une désorientation majeure ou une instabilité clinique lors de l'enquête ;
- Les personnes refusant de donner leur consentement éclairé.

2.6. Traitement et analyse des données

Les données quantitatives ont été traitées par dépouillement manuel, avec le calcul des fréquences et pourcentages afin d'identifier la prévalence des variables étudiées. Les données qualitatives issues des questions ouvertes ont été soumises à une analyse de contenu thématique, selon la méthode de Bardin (2013), permettant d'extraire les catégories de sens et les récurrences liées aux représentations psychosociales de la récurrence. Cette triangulation méthodologique a permis de renforcer la validité interne et la profondeur interprétative des résultats.

2.7. Considérations éthiques

La recherche a strictement respecté les principes éthiques de la recherche en psychologie clinique : Consentement libre et éclairé des participants après explication des objectifs ; Anonymat et confidentialité des informations recueillies ; Respect de la dignité humaine et du vécu psychologique des sujets ; Absence de toute contrainte, rémunération ou influence externe. En fait, Les participants étaient libres de se retirer de l'étude à tout moment sans conséquence. Ces garanties ont favorisé un climat de confiance et l'expression authentique des vécus de récurrence.

3. PRESENTATION DE RESULTATS

Les résultats ont été traités manuellement et exprimés en fréquences et pourcentages. Chaque tableau est accompagné d'un commentaire analytique, et une discussion globale est menée à la lumière de la littérature scientifique récente.

Tableau 1 : Substances consommées

Substances	Fréquence	%
consommées		
Alcool	46	48
Cannabis	34	36
Tramadol	10	11
Cocaïne	4	4
Autres	1	1
Total:	95	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : La majorité des jeunes interrogés consommaient de l'alcool (48 %) et du cannabis (36 %), suivis par le tramadol (11 %). Ces résultats corroborent les tendances régionales selon lesquelles l'alcool et le cannabis constituent les substances les plus accessibles et consommées par les jeunes (OMS, 2023).

Tableau 2 : Nombre de tentatives d'arrêt de consommation

Opinions	Fréquence	%
Jamais	4	7
1 fois	8	15
2 fois	36	67
3 fois ou plus	6	11
Total :	54	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : Près de 67 % des enquêtés ont tenté à deux reprises d'arrêter leur consommation, traduisant une forte prévalence de rechutes malgré les efforts. Ceci met en évidence la nature chronique et récurrente de l'addiction (Volkow&Koob, 2021).

Tableau 3 : Traitement psychiatrique antérieur

Opinions	Fréquence	%
Oui	54	100
Non	0	0
Total :	54	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : Tous les participants (100 %) avaient déjà bénéficié d'un suivi psychologique ou psychiatrique, principalement dans les structures CEPIMA, CE.E.PSY, ANTIOCHE et ailleurs. Cela révèle une

prise en charge antérieure généralisée, mais insuffisante pour prévenir la récidive.

Tableau 3 : Trouble émotionnel comme facteur de consommation

Opinions	Fréquence	%
Oui	34	63
Non	4	7
Je ne sais pas	16	30
Total:	54	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : 63 % des enquêtés reconnaissent que les troubles émotionnels favorisent la consommation. Cette donnée rejoint les travaux de Koob & Schuckin (2019), qui soulignent l'importance de la dysrégulation émotionnelle dans la dépendance.

Tableau 4 : Expériences traumatiques vécues

Opinions	Fréquence	%
Abus physique et émotionnel	20	35
Perte d'un être cher	16	28
Accident grave	5	9
Négligence durant l'enfance	16	28
Total:	57	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : Les expériences traumatiques les plus courantes sont l'abus physique/émotionnel (35 %) et la perte d'un proche (28 %). Ces résultats confirment que les traumatismes précoces augmentent la vulnérabilité aux comportements addictifs (Anda et al., 2020).

Tableau 5 : De la faible Estime de soi

Opinions	Fréquence	%
Oui	16	30
Non	8	15
Parfois	30	55
Total:	54	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : Plus de la moitié (55 %) des jeunes déclarent avoir parfois une faible estime de soi. Cela traduit une instabilité de l'image de soi, connue pour être un facteur de rechute (Orth & Robins, 2022).

Tableau 6 : De l'atmosphère familiale

Climat familial	Fréquence	%
Conflit fréquent	26	48
Harmonieuse	20	37
Indifférent	6	11
Autre	2	4
Total:	54	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : Le conflit familial fréquent domine (48 %). Des recherches ont montré que les environnements familiaux conflictuels augmentent les risques de rechute et compliquent la réhabilitation (*Hawkins & Catalano, 2021*).

Tableau 7 : Influence de la compagnie

Opinions	Fréquence	%
Oui	48	89
Non	4	7
Parfois	2	4
Total:	54	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : L'influence des pairs apparaît comme un facteur majeur (89 %). Ceci est cohérent avec la théorie de l'apprentissage social de Bandura (1977), qui stipule que les comportements addictifs se renforcent par imitation et renforcement social.

Tableau 8 : Facteurs de rechute

Causes de rechute	Fréquence	%
Ennui	2	3
Solitude	25	34
Influence sociale	22	30
Détresse psychologique	20	27
Autre	4	5
Total:	73	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : La solitude (34 %) et l'influence sociale (30 %) sont les principaux facteurs de rechute, suivis de la détresse psychologique (27 %). Ces éléments confirment que la récurrence est multifactorielle et souvent contextuelle.

Tableau 9 : Remèdes manquants pour arrêter la consommation

Remèdes	Fréquence	%
Emploi	16	28
Suivi médical	0	0
Encadrement social	10	17
Soutien familial	24	43
Autre	6	11
Total:	56	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : Le soutien familial (43 %) apparaît comme le principal remède manquant, suivi de l'emploi (28 %). L'absence totale de mention du suivi médical (0%) reflète soit une méfiance, soit un manque d'accès aux soins spécialisés.

Tableau 10 : Pistes de solutions pour prévenir la récurrence

Pistes de solution	Fréquence	%
Décision personnelle	16	13
Soutien familial	30	25
Abandon de mauvaises compagnies	33	28
Travail stable	20	17
Interventions psychosociales continues	15	13
Autres	5	4
Total:	119	100

Sources : nos enquêtés

Commentaires : L'abandon des mauvaises compagnies (28 %) et le soutien familial (25 %) ressortent comme leviers prioritaires. Ceci rejoint les recommandations de l'UNODC (2022) sur l'importance des réseaux sociaux protecteurs.

INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

L'analyse approfondie des données collectées révèle une interaction multidimensionnelle entre les facteurs émotionnels, sociaux, familiaux et contextuels dans la récurrence des troubles addictifs chez les jeunes de la commune d'Oïcha. La proportion élevée de tentatives d'arrêt (67 % ont tenté à deux reprises) traduit non seulement la chronicité du phénomène addictif, mais également l'insuffisance des mécanismes de suivi et d'accompagnement post-traitement.

Les troubles émotionnels, identifiés par 63 % des répondants, constituent une composante critique de la rechute. Selon Volkow et al. (2021), la perturbation des circuits cérébraux liés au stress et au plaisir favorise une vulnérabilité accrue aux stimuli addictifs, renforçant ainsi les comportements compulsifs. De plus, les expériences traumatiques – telles que l'abus physique et émotionnel (35 %) et la perte d'un être cher (28 %) – renforcent la susceptibilité à l'addiction, conformément aux travaux d'Anda et al. (2020) sur les traumatismes précoces.

Le rôle des dynamiques familiales est prépondérant : 48 % des enquêtés rapportent des conflits fréquents au sein du foyer, et 43 % soulignent le manque de soutien familial comme facteur de rechute. Hawkins et Catalano (2021) insistent sur la nécessité de programmes familiaux intégrés pour réduire les risques de rechute et renforcer la résilience.

Parallèlement, l'influence des pairs (89 %) et la solitude (34 %) apparaissent comme des vecteurs puissants de consommation et de rechute. La théorie de l'apprentissage social de Bandura (1977) explique cette dynamique en montrant que l'observation et l'imitation de comportements au sein d'un groupe constituent un facteur de maintien de l'addiction, surtout lorsque les jeunes manquent de réseaux alternatifs positifs.

L'absence totale de mention du suivi médical (0 %) interpelle sur la disponibilité et l'acceptabilité des services de santé mentale dans ce contexte. L'UNODC (2022) recommande un renforcement des infrastructures de santé mentale de proximité et une sensibilisation accrue afin de briser les stigmates associés au recours aux soins addictologiques.

Enfin, les pistes de solutions évoquées (abandon des mauvaises compagnies, renforcement du soutien familial, création d'emplois stables) convergent vers une approche écosystémique et communautaire. L'OMS (2023) encourage ce type de modèle intégrant prévention, accompagnement psychosocial et interventions socio-économiques pour une réduction durable de la récurrence.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'étude menée dans la commune d'Oïcha met en évidence que la récurrence des troubles addictifs chez les jeunes résulte d'un enchevêtrement de facteurs psychosociaux complexes, à la fois individuels, familiaux et environnementaux. Les troubles émotionnels (63 %), la faible estime de soi (55 %), les conflits familiaux (48 %) et l'influence des pairs (89 %) apparaissent comme les déterminants majeurs de la rechute. À ces dimensions s'ajoutent la solitude, la précarité économique et l'instabilité du contexte sécuritaire, qui amplifient la vulnérabilité psychologique des jeunes.

Ces résultats confirment la nature multifactorielle et dynamique de la récurrence addictive : elle ne se réduit pas à une faiblesse individuelle, mais s'enracine dans un écosystème psychosocial fragilisé, marqué par la désorganisation familiale, l'absence de soutien social et le manque d'opportunités d'insertion. En outre, l'insuffisance du suivi post-thérapeutique et la faible accessibilité des soins spécialisés constituent des obstacles à la stabilisation du rétablissement.

Ainsi, la compréhension de la récurrence nécessite une approche intégrée, interdisciplinaire et contextuelle, conciliant les interventions cliniques, éducatives et communautaires. Ce travail souligne l'urgence d'une politique publique locale de santé mentale inclusive, axée sur la prévention, la réinsertion et le renforcement du tissu social.

Alors nous suggérons ce qui suit :

1. **Sur le plan psychologique et clinique**
 - Renforcer le suivi psychosocial continu après le traitement, en associant psychologues, travailleurs sociaux et éducateurs.
 - Promouvoir des programmes de psychothérapie de groupe et de gestion des émotions pour renforcer la résilience et l'estime de soi.
 - Intégrer des modules d'éducation émotionnelle dans les centres de réhabilitation.
2. **Sur le plan familial**
 - Mettre en œuvre des programmes de médiation et de thérapie familiale, afin de restaurer la communication et la cohésion au sein des foyers.
3. **Sur le plan social et communautaire**
 - Créer des centres communautaires d'écoute et d'accompagnement des jeunes, intégrant activités culturelles, sportives et professionnelles.
 - Encourager la réinsertion socio-économique à travers la formation professionnelle, la microentreprise et l'emploi des jeunes réhabilités.
 - Sensibiliser les pairs et leaders communautaires à jouer un rôle de mentorat positif dans la prévention des rechutes.
4. **Sur le plan institutionnel et politique**
 - Renforcer les structures locales de santé mentale et leur dotation en ressources humaines qualifiées.

- Élaborer une politique municipale de lutte contre les addictions, intégrant prévention, soins et réinsertion.
- Encourager la collaboration intersectorielle entre santé, éducation, sécurité et affaires sociales pour une réponse globale.

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587